

Kejujuran dalam Etika Profesi Kesehatan dan Implikasinya terhadap Pelayanan Pasien

Meilani Rahmadina¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata kediri

²Dosen MKWI Agama Islam , IIK Bhakti Wiyata kediri

Abstrak

Kejujuran merupakan salah satu nilai inti dalam etika profesi kesehatan yang berperan penting dalam membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien. Nilai ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis, komunikasi terapeutik, dan pemberian informasi medis secara transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kejujuran dalam praktik profesi kesehatan serta dampaknya terhadap mutu pelayanan pasien. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal nasional dan internasional, termasuk referensi dari perspektif keperawatan dan etika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kejujuran dalam praktik pelayanan dapat meningkatkan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, serta menurunkan risiko kesalahan medis. Namun, masih terdapat hambatan dalam penerapan kejujuran secara konsisten, seperti tekanan institusi, dilema etis, dan ketakutan akan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan dan layanan kesehatan untuk menanamkan nilai kejujuran melalui pendidikan etika sejak dini, pelatihan berkelanjutan, serta pembentukan budaya kerja yang mendukung keterbukaan dan tanggung jawab profesional. Kejujuran harus menjadi bagian integral dari standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Kata Kunci: Kejujuran, Etika Profesi Kesehatan, Pelayanan Pasien, Komunikasi Terapeutik, Tanggung Jawab Profesional

Abstract

Honesty is a core value in health professional ethics and plays a vital role in establishing trust between healthcare providers and patients. It underpins clinical decision-making, therapeutic communication, and the transparent delivery of medical information. This study aims to explore the significance of honesty in healthcare practice and its impact on the quality of patient care. The method used is a literature review, analyzing various national and international journals,

including references from nursing and Islamic ethical perspectives. The findings reveal that the application of honesty in healthcare services enhances provider–patient relationships, improves patient adherence to treatment, and reduces the risk of medical errors. However, consistent implementation of honesty remains challenged by institutional pressures, ethical dilemmas, and fear of legal consequences. Therefore, it is essential for educational and healthcare institutions to cultivate honesty through early ethics education, continuous professional training, and the development of a culture that promotes openness and accountability. Honesty must be integrated into healthcare service standards that prioritize patient safety and well-being.

Keywords: Honesty, Health Professional Ethics, Patient Care, Therapeutic Communication, Professional Responsibility

PENDAHULUAN

Kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika profesi kesehatan yang sangat menentukan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Menurut Sofa et al., (2025) “Nilai fundamental kejujuran ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan bahwa berkata benar dan bertindak sesuai dengan kebenaran adalah keutamaan yang sangat dihargai.” Kejujuran merupakan nilai moral yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam dan menjadi salah satu ciri kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu Muslim (Amiroliyanti & H, 2025). Kejujuran menjadi dasar dalam menjalin hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien, serta menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan klinis, penyampaian informasi medis, dan komunikasi terapeutik. Ketika tenaga kesehatan bersikap jujur, pasien akan lebih mudah memahami kondisinya, bersikap kooperatif terhadap terapi, dan menaruh kepercayaan terhadap intervensi yang diberikan. Namun, dalam praktiknya, penerapan kejujuran seringkali menghadapi tantangan, baik dari segi budaya profesional, tekanan sistem kesehatan, maupun risiko hukum dan regulasi.

Di era modern dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, prinsip kejujuran dalam etika profesi kesehatan menjadi sangat krusial untuk memastikan mutu pelayanan dan perlindungan hak pasien. Menurut Efkelin et al., (2023) “Integritas sangat penting dalam dunia pelayanan Kesehatan karena dapat mempengaruhi bagaimana pasien mempercayai profesional dan institusi kesehatan”. Integritas dalam pelayanan kesehatan berarti bersikap jujur dan menyampaikan kebenaran atas tindakan yang dilakukan, serta mencerminkan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai etika (Efkelin et al., 2023). Selain itu, integritas dan kejujuran tenaga kesehatan juga berperan penting dalam menghadapi dilema etika, seperti

konflik antara prinsip kejujuran, beneficence (berbuat baik), dan non-maleficence (tidak merugikan). Oleh karena itu, pembahasan tentang kejujuran dalam etika profesi kesehatan dan implikasinya terhadap pelayanan pasien menjadi sangat relevan untuk memperkuat fondasi moral dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas esensi kejujuran dalam perspektif Islam serta relevansinya dalam praktik etika profesi kesehatan. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, dan teladan Nabi Muhammad SAW, penulisan ini menyoroti peran kejujuran sebagai fondasi integritas dan tanggung jawab moral seorang tenaga kesehatan. Selain itu, pembahasan juga mencakup berbagai kendala dalam penerapan kejujuran di lapangan serta pentingnya konsistensi nilai ini dalam mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang profesional, terpercaya, dan selaras dengan prinsip-prinsip keislaman.

METODELOGI

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai dasar analisis. Data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal akademik, buku-buku rujukan, dan artikel ilmiah yang membahas tentang konsep kejujuran dalam ajaran Islam, prinsip etika profesi dalam bidang kesehatan, serta penerapan nilai-nilai keislaman dalam konteks pelayanan medis. Melalui metode ini, penulis menganalisis dan menginterpretasikan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait pentingnya kejujuran dalam praktik profesi kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam mengenai peran kejujuran sebagai dasar integritas dan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan, khususnya dalam praktik yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Kejujuran dalam Etika Profesi Kesehatan

Kejujuran, atau veracity, dalam konteks profesi kesehatan merupakan kewajiban tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan transparan kepada pasien. Prinsip veracity ini menuntut agar setiap informasi yang diberikan kepada pasien bersifat objektif, lengkap, dan dapat dipahami, sehingga pasien mampu mengambil keputusan secara sadar terkait pengobatan yang dijalani. Kepercayaan terhadap tenaga kesehatan adalah unsur utama keberhasilan penanganan penyakit pasien (Ramadhani & Sediawan, 2022). Tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, harus memberikan penjelasan yang jujur mengenai kondisi kesehatan pasien, prosedur medis yang akan

dijalani, serta risiko yang mungkin timbul. Kewajiban ini tidak hanya diatur dalam kode etik profesi, tetapi juga dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar dari tenaga medis. Pengelolaan informasi medis yang efektif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga mencerminkan komitmen etis dan profesional dari tenaga kesehatan sebagai penyedia layanan. Menurut Riyanto & Ratnawati, (2024) Pemenuhan kewajiban ini menjadi aspek kunci dalam mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan pasien, terutama dalam menjaga kerahasiaan diagnosis, riwayat pengobatan, serta informasi kesehatan lainnya. Ketidakmampuan dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien dapat berdampak pada menurunnya mutu pelayanan, merusak hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, serta menimbulkan ketidakpercayaan yang dapat menghambat pasien dalam menyampaikan informasi secara jujur dan akurat.

Kejujuran merupakan salah satu prinsip etik utama dalam profesi kesehatan, sejajar dengan prinsip otonomi (menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan), beneficence (berbuat baik), justice (keadilan), nonmaleficence (tidak merugikan pasien), veracity (kejujuran), fidelity (menepati janji), confidentiality (kerahasiaan) dan keadilan (memberikan perlakuan yang setara kepada semua pasien) (Cahyani et al., 2022). Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi moral yang membimbing tenaga kesehatan dalam menghadapi dilema etika di lapangan. Dalam praktiknya, kejujuran tidak hanya berarti menyampaikan fakta medis, tetapi juga menghormati hak pasien untuk mengetahui kondisi dirinya, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan bahwa keputusan medis diambil secara bersama berdasarkan informasi yang benar (Yumar et al., 2023). Dengan demikian, sikap jujur menjadi kunci dalam membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap mutu perawatan dan hasil pelayanan kesehatan.

Selain merupakan tanggung jawab moral dan legal, kejujuran juga berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Kepercayaan ini menjadi krusial, mengingat pasien berada dalam kondisi yang rentan dan sangat bergantung pada keahlian serta integritas profesional dari penyedia layanan kesehatan. Menurut Ramadhani & Sediawan, (2022) Pelayanan kesehatan yang baik bisa diukur melalui sejauh mana tingkat kepercayaan yang diberikan oleh Masyarakat kepada institusi penyedia layanan sekaligus petugas kesehatannya. Sikap jujur dari tenaga kesehatan dapat menumbuhkan rasa dihargai pada diri pasien, meningkatkan tingkat kepercayaan, serta

mendorong pasien untuk bersikap lebih kooperatif dalam proses perawatan dan pengobatan. Penerapan kejujuran dalam praktik pelayanan kesehatan berperan signifikan dalam meminimalisasi potensi terjadinya kesalahpahaman antara pasien dan tenaga medis, sekaligus berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan pasien atas layanan yang diterima. Konsistensi sikap jujur turut memperkuat citra profesionalisme tenaga kesehatan di mata publik dan membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kejujuran tidak dapat dipandang semata-mata sebagai norma moral pribadi, melainkan harus ditempatkan sebagai fondasi esensial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang unggul dan berfokus pada keselamatan serta hak-hak pasien.

B. Perspektif Islam tentang Kejujuran dalam Profesi Kesehatan

Kejujuran merupakan salah satu nilai inti dalam ajaran Islam, yang secara tegas tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis. Nilai kejujuran (*ṣidq*) tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga menjadi fondasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk profesi kesehatan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 119, "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)." Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin (yang terpercaya), menjadi teladan utama dalam kejujuran dan integritas. Keteladanan beliau menegaskan bahwa kejujuran adalah karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, terutama dalam menjalankan amanah profesi. Hadis Nabi Muhammad SAW pun menguatkan hal ini, di antaranya sabda beliau: *"Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga..."* (HR. Bukhari dan Muslim). Ajaran Rasulullah SAW melalui berbagai hadis secara jelas menekankan bahwa kejujuran merupakan jalan menuju kebaikan, dan kebaikan tersebut pada akhirnya akan menghantarkan seseorang meraih surga. Pesan moral ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi setiap Muslim dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di berbagai bidang, termasuk dalam profesi kesehatan. Bagi tenaga kesehatan Muslim, teladan ini menjadi landasan etis yang mendorong mereka untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh setiap pasien, sehingga mencerminkan akhlak mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam ranah profesi kesehatan, nilai kejujuran memegang peranan yang sangat signifikan dan memiliki cakupan implikasi yang luas, terlebih bagi tenaga kesehatan yang beragama Islam. Peran mereka tidak semata-mata terbatas pada pemberian layanan medis secara teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral sebagai penjaga amanah, yang

mencakup keselamatan jiwa pasien, kerahasiaan informasi medis, serta harapan besar yang dititipkan oleh pasien terhadap proses penyembuhan. Oleh karena itu, setiap tindakan dan keputusan profesional yang diambil oleh tenaga kesehatan Muslim seharusnya dilandasi oleh prinsip kejujuran yang tidak hanya mencerminkan etika profesi, tetapi juga nilai spiritual yang berpangkal pada ketakwaan dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Setiap tenaga kesehatan yang beragama Islam memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kerahasiaan pasien, menyampaikan informasi medis dengan jujur dan tepat, serta selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien tanpa membedakan latar belakang mereka. Menjalankan kejujuran dalam setiap aspek pelayanan kesehatan bukan sekadar tuntutan profesional, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian yang bernilai ibadah. Amal yang tidak disertai dengan niat yang ikhlas dan kejujuran tidak akan memiliki nilai di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, sikap jujur tidak hanya berdampak positif pada mutu pelayanan yang diberikan, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih ridha Allah dan keberkahan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Implikasi psikologis kejujuran menurut Islam sangat signifikan, baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Kejujuran dapat meningkatkan kesehatan fisik dan psikis, serta memperbaiki hubungan interpersonal. Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang yang berbuat baik dan jujur tidak akan merasa khawatir atau takut (Q.S. Al-Baqarah: 62, 112), menunjukkan bahwa kejujuran membawa ketenangan batin dan mengurangi stres. Penelitian psikologi Islam juga menemukan bahwa perilaku jujur dapat menghilangkan ketegangan, kecemasan, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup. Dalam lingkungan pelayanan kesehatan, kejujuran memperkuat kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien, menciptakan suasana kerja yang harmonis, serta membangun masyarakat yang berintegritas. Dengan demikian, penerapan kejujuran dalam profesi kesehatan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

C. Implikasi Kejujuran terhadap Pelayanan Pasien

Kejujuran memiliki implikasi yang sangat luas dan mendalam terhadap pelayanan pasien dalam dunia kesehatan. Salah satu dampak paling nyata dari kejujuran adalah meningkatnya kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan maupun institusi layanan. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama dalam hubungan terapeutik yang efektif, di mana pasien merasa aman, dihargai, dan yakin bahwa tenaga kesehatan benar-benar memperhatikan

kepentingan dan keselamatan mereka. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap bentuk interaksi antarmanusia (Wasir et al., 2024). Ketika tenaga kesehatan bersikap jujur dalam menyampaikan informasi, pasien lebih terbuka dalam mengungkapkan keluhan dan kebutuhan, sehingga kerja sama dalam proses perawatan menjadi lebih optimal. Menurut Wasir et al., (2024) Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting bagi dokter untuk membangun hubungan positif dengan pasien. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta menunjukkan empati terhadap perasaan dan kekhawatiran pasien.

Selain itu, pasien yang menerima informasi yang jujur dan transparan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan dan kondisinya. Prinsip kejujuran (*veracity*) menuntut tenaga kesehatan untuk menyampaikan diagnosis, prognosis, prosedur, serta risiko secara terbuka dan objektif kepada pasien. Dengan adanya penjelasan yang lengkap dan akurat, pasien memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai opsi pengobatan dan mengambil keputusan secara sadar berdasarkan pemahaman yang utuh. Studi juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan dan pasien, yang didasarkan pada komunikasi jujur, mampu meningkatkan tingkat kepercayaan dan mengurangi kemungkinan pasien merasa dirugikan atau mengambil tindakan hukum ketika terjadi hasil yang tidak diharapkan.

Kejujuran memiliki kontribusi penting dalam membentuk integritas dan profesionalisme seorang tenaga kesehatan. Integritas, dalam konteks ini, sangat berkaitan dengan komitmen terhadap kejujuran dan penerapan etika dalam melayani pasien. Seorang tenaga kesehatan yang senantiasa berpegang pada nilai kejujuran akan mampu menjaga dirinya dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti fitnah, tindakan yang bertentangan dengan kode etik, hingga praktik malpraktik yang bisa berdampak buruk terhadap reputasi pribadi maupun lembaga tempatnya bekerja. Di sisi lain, ketidakjujuran dalam praktik medis, seperti menyembunyikan informasi atau memberikan penjelasan yang menyesatkan, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat, memperbesar kemungkinan terjadinya laporan pengaduan, dan secara umum berdampak negatif pada kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, kejujuran dapat diwujudkan melalui komunikasi terbuka yang menyangkut berbagai aspek medis, mulai dari penjelasan mengenai hasil diagnosis dan kemungkinan perkembangan penyakit (*prognosis*), rincian prosedur yang akan dilakukan, hingga risiko atau efek samping yang mungkin ditimbulkan dari tindakan medis yang diberikan. Seorang dokter atau perawat, misalnya, memiliki kewajiban moral

dan profesional untuk menginformasikan kondisi pasien secara jelas, serta membimbing pasien dalam memahami manfaat maupun risiko dari setiap keputusan medis yang diambil. Dengan cara ini, pasien tidak hanya merasa dihargai haknya untuk mengetahui dan turut menentukan jalannya perawatan, tetapi juga semakin memperkuat hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, yang menjadi dasar utama keberhasilan proses penyembuhan.

D. Tantangan dan Dilema dalam Praktik Kejujuran

Tantangan dan dilema dalam praktik kejujuran di dunia kesehatan merupakan isu yang kompleks dan sering kali menuntut pertimbangan etis yang mendalam. Salah satu tantangan utama adalah batasan kejujuran, terutama ketika penyampaian seluruh kebenaran dapat menimbulkan dampak psikologis negatif pada pasien. Misalnya, dalam kasus prognosis buruk, tenaga kesehatan dihadapkan pada dilema antara memberikan informasi secara transparan dan mempertimbangkan kondisi mental pasien. Menyampaikan kabar buruk secara langsung memang penting untuk menghormati otonomi pasien, namun jika tidak dilakukan dengan tepat, hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis pasien, seperti menimbulkan kecemasan berlebih atau bahkan depresi. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan komunikasi dan empati agar informasi dapat disampaikan secara jujur namun tetap menjaga harapan dan martabat pasien.

Selain itu, sering muncul dilema antara prinsip kejujuran (*veracity*) dan prinsip *nonmaleficence* (tidak merugikan). Tenaga kesehatan dihadapkan pada kewajiban untuk bersikap jujur, namun juga harus memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak menimbulkan bahaya fisik atau psikologis bagi pasien. Dalam beberapa kasus, pendekatan *paternalistic* dimana dokter mengambil keputusan atas nama pasien dengan keyakinan bahwa dokter lebih tahu yang terbaik masih sering diterapkan, terutama jika dianggap bahwa keterbukaan penuh justru akan memperberat beban pasien. Namun, menahan informasi secara berlebihan juga berisiko mengurangi hak pasien untuk menentukan pilihan sendiri dan dapat merusak kepercayaan jika pasien mengetahui adanya informasi yang disembunyikan. Situasi ini menuntut tenaga kesehatan untuk benar-benar mempertimbangkan waktu, cara, dan sejauh mana kebenaran perlu disampaikan agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, menjaga kejujuran juga menjadi tantangan tersendiri di tengah tekanan pekerjaan yang tinggi, tuntutan administratif, dan budaya organisasi di lingkungan pelayanan kesehatan. Beban kerja yang berat, stres, serta kelelahan dapat memengaruhi

konsistensi tenaga kesehatan dalam menerapkan standar etika, termasuk kejujuran. Tuntutan administratif seperti dokumentasi yang rumit dan target pelayanan kerap membuat tenaga kesehatan terjebak dalam rutinitas yang dapat mengikis integritas profesional mereka. Integritas adalah dasar penting dalam profesi kesehatan, mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan pada etika. Tenaga Kesehatan yang menjunjung integritas akan melayani dengan baik, menghormati hak pasien, dan menjaga standar profesi. Tanpa itu, kualitas layanan dapat menurun dan merusak kepercayaan terhadap institusi Kesehatan (Karingga et al., 2025). Selain itu, budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi dan etika juga bisa menjadi penghambat dalam menerapkan kejujuran secara konsisten. Moralitas memiliki keterkaitan yang kuat dengan ajaran agama, karena keduanya sama-sama menekankan pada nilai kebaikan dan kebenaran. Sementara itu, etika senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip moral yang berlaku, khususnya yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam lingkungan atau kelompok profesi tertentu (Ruminem, 2021). Kurangnya pelatihan etika dan minimnya dukungan institusi menyebabkan tenaga kesehatan tidak selalu siap menghadapi dilema-dilema etis yang muncul di lapangan. Oleh sebab itu, praktik kejujuran dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada komitmen individu, tetapi juga memerlukan dukungan sistem dari institusi dan lingkungan kerja yang sehat. Pendidikan etika yang berkelanjutan, komunikasi yang efektif, serta budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi sangat dibutuhkan agar kejujuran tetap menjadi fondasi utama dalam pelayanan kepada pasien.

E. Rekomendasi dan Implikasi Praktis

Rekomendasi dan implikasi praktis dalam memperkuat kejujuran pada profesi kesehatan sangat penting untuk memastikan mutu pelayanan dan integritas profesi. Pentingnya pelatihan dan internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan profesi kesehatan tidak dapat diabaikan. Proses pendidikan dan pelatihan yang sistematis harus menanamkan nilai kejujuran sebagai bagian inti dari etika profesi. Program pelatihan, seminar, dan lokakarya tentang etika dan integritas perlu diselenggarakan secara berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman tenaga kesehatan mengenai pentingnya kejujuran dalam setiap aspek pelayanan. Selain itu, internalisasi nilai kejujuran sejak masa pendidikan dasar hingga pendidikan profesi akan membentuk karakter tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada standar etika tertinggi.

Perlunya sistem pendukung untuk membantu tenaga kesehatan menghadapi dilema etik terkait kejujuran juga menjadi perhatian utama. Institusi pelayanan kesehatan perlu

menyediakan mekanisme pendampingan, konseling, serta forum diskusi etik yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kesehatan. Pendampingan oleh tenaga kesehatan senior yang berpengalaman dapat menjadi sumber dukungan yang berharga, terutama bagi tenaga kesehatan yang baru memasuki dunia kerja atau menghadapi situasi etis yang kompleks. Selain itu, komite etik dan disiplin di setiap institusi harus aktif dalam melakukan pembinaan, sosialisasi kode etik, dan penegakan disiplin profesi agar tenaga kesehatan memiliki pegangan yang jelas dalam menghadapi dilema etik sehari-hari.

Mendorong budaya organisasi yang transparan dan akuntabel dalam pelayanan kesehatan merupakan langkah strategis untuk memastikan kejujuran dapat diterapkan secara konsisten. Akuntabilitas merujuk pada upaya menilai apakah penggunaan dana publik telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Andayani et al., 2020). Budaya organisasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung praktik kejujuran dan mengurangi risiko pelanggaran etik. Akuntabilitas hukum dan kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan prosedur institusi layanan kesehatan, sehingga seluruh tenaga kesehatan merasa terikat untuk bekerja secara jujur, mematuhi peraturan, dan menghindari penyalahgunaan jabatan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepuasan bagi pasien.

Secara keseluruhan, penguatan kejujuran dalam profesi kesehatan membutuhkan upaya terintegrasi melalui pendidikan, dukungan institusional, dan pembentukan budaya organisasi yang sehat. Langkah-langkah ini akan mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, etis, dan berorientasi pada kepentingan pasien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kejujuran merupakan salah satu nilai inti dalam etika profesi kesehatan yang memiliki peran sangat penting dalam membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien. Dalam perspektif Islam, kejujuran (šidq) bukan hanya sekadar tuntutan moral, melainkan juga bentuk penghambaan dan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT. Nilai ini menjadi fondasi bagi integritas, amanah, dan profesionalisme yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap tenaga kesehatan.

Penerapan kejujuran dalam pelayanan kesehatan tercermin melalui penyampaian informasi medis yang benar, pencatatan data pasien yang akurat, serta keterbukaan dalam mengakui dan

memperbaiki kesalahan. Sikap jujur tidak hanya mempererat hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, tetapi juga meningkatkan mutu layanan, kepuasan, serta keselamatan pasien. Namun, dalam praktiknya, konsistensi kejujuran seringkali dihadapkan pada tantangan, baik dari sisi individu (misalnya rasa takut akan konsekuensi) maupun sistem (seperti budaya kerja yang permisif dan lemahnya pengawasan etika).

Oleh sebab itu, penguatan nilai kejujuran dalam profesi kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan karakter, pelatihan etika yang berkelanjutan, hingga penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan Islami. Dengan menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam pelayanan, tenaga kesehatan tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai spiritual yang membawa manfaat dunia dan akhirat.

Saran

Agar nilai-nilai Islam, khususnya kejujuran, dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelayanan kesehatan, berikut beberapa rekomendasi praktis yang dapat dilakukan:

1. Integrasikan pendidikan etika Islam dalam pelatihan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
2. Ciptakan budaya kerja yang mendukung kejujuran melalui teladan pimpinan dan sistem penghargaan.
3. Terapkan pengawasan dan evaluasi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai kejujuran.
4. Fasilitasi pembinaan spiritual agar tenaga kesehatan termotivasi menjalankan profesi dengan integritas.
5. Libatkan pasien secara terbuka dalam komunikasi dan pengambilan keputusan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroliyanti, A., & H, S. A. A. (2025). *Penafsiran Ayat-Ayat al- Qur ' an tentang Kejujuran*.
- Andayani, S. A., Setiawatii, B., & Haerana. (2020). Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Di Kabupaten Maros. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 119.
- Cahyani, A., Putri, K. A., Diani, R. A. P., & Melati, P. S. (2022). Penerapan Etika Perawat Dalam Pelayanan Praktik Home Care. *Journal of Complementary in Health*, 2(1), 67–72.

<https://doi.org/10.36086/jch.v2i1.1495>

- Efkelin, R., Mailintina, Y., Harahap, S. G., & Rahmani, K. N. (2023). PERBEDAAN INTEGRITAS DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN DI BEBERAPA PELAYANAN KESEHATAN Ria. *[MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL]*.
- Karingga, D. D., Rahayu, K. I. N., Alimansur, M., & Fitriani, E. T. (2025). *MENINGKATKAN INTEGRITAS PERAWAT MELALUI PENGEMBANGAN ORGANISASI PROFESI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG*. 3(1), 54–60.
- Ramadhani, R., & Sediawan, M. N. L. (2022). KEPERCAYAAN PASIEN TERHADAP LAYANAN KESEHATAN SUATU STUDI TINJAUAN SISTEMATIS Rahmaniah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 7(2), 65–70.
<https://doi.org/10.33475/jikmh.v7i2.21>
- Riyanto, O. S., & Ratnawati, E. T. R. (2024). Hak Atas Informasi Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter: Implikasi Ham Dalam Komunikasi Dokter-Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 78–88.
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.39>
- Ruminem. (2021). *Pengantar Etika Keperawatan*.
- Sofa, A. R., Islam, U., Hasan, Z., & Probolinggo, G. (2025). *Kejujuran dalam Perspektif Pendidikan Islam : Nilai Fundamental , Strategi Implementasi , dan Dampaknya terhadap Pembentukan Karakter Santri di Pesantren utama dalam membentuk karakter individu . Dalam kehidupan sehari-hari , kejujuran memiliki pembentuka. 1.*
- Wasir, R., Abdullah, P., Aisyah, S., Gunawan, A. I., Fadlilah, F., & Safitri, A. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI KESEHATAN DENGAN PENDEKATAN ETIS UNTUK BERAGAM KEPRIBADIAN PASIEN DALAM PRAKTIK KLINIS. *Jurnal Inovasi Kesehatan Adaptif*, 5, 71–85.
- Yumar, E., Yuliarta, R. L., Deo, H. Y., & Linderi, C. (2023). Etika Dalam Berkomunikasi Dan Kesehatan Mental Pemuda. *Jurnal Komunikasi*, 1(2), 60–70.